

KUZGI BUG'DOY NAVLARINING HOSIL BIRLIGIGA NISBATAN SUV SARFI

Karimov Nuriddin Payzullayevich

Qarshi Davlat Texnika Universiteti

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560501>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida Qashqadaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doy navlarini yetishtirishda sug'orish usullari va tartiblariga bog'liq holda kuzgi bug'doy navlarining hosil birligiga nisbatan suv sarfi tahlillari bayon qilingan. Olingan natijalarga ko'ra, tajriba o'tkazilgan 2022-2024 yillar davomida kuzgi bug'doy navlarining hosil birligiga nisbatan suv sarfi ChDNS 70-75-65 tartibda sug'orilganda barcha navlarda eng kam miqdorda kuzatilgan.

Kalit so'zlar: och tusli bo'z tuproqlar, kuzgi bug'doy, navlar, hosil birligi, suv iste'moli, suv sarfi, sug'orish, sug'orish usullari, sug'orish tartiblari.

Аннотация. В данной исследовательской работе изложены анализы расхода воды на единицу урожая сортов озимой пшеницы в зависимости от способов и режимов орошения при возделывании сортов озимой пшеницы в условиях светлых сероземных почв Кашкадарьинской области. Согласно полученным результатам, в течение 2022-2024 годов, когда проводились опыты, расход воды на единицу урожая сортов озимой пшеницы был наименьшим у всех сортов при режиме орошения 70-75-65 ППВ.

Ключевые слова: светло-серые почвы, озимая пшеница, сорта, единица урожая, водопотребление, расход воды, полив, способы полива, режимы полива.

Abstract. In this research work, the analysis of water consumption per unit of yield of winter wheat varieties in the conditions of light gray soils of the Kashkadarya region, depending on irrigation methods and regimes, is presented. According to the obtained results, during the years 2022-2024, when conducting experiments, the water consumption per unit of yield of winter wheat varieties was the lowest in all varieties with irrigation at an irrigation regime of 70-75-65 LFC.

Keywords: light gray soils, winter wheat, varieties, unit of yield, water consumption, water consumption, irrigation, irrigation methods, irrigation regimes.

Dunyo miqyosida bug'doy o'simligi muhim donli va yem-xashak ekini bo'lib, yiliga 230 mln. gektar atrofida ekilib kelinadi. Uning o'rtacha hosildorligi

gektaridan 28-30 sentnerni, yalpi hosil esa 600 mln. tonnadan ortiqni tashkil etmoqda. FAO ning ma'lumotlariga ko'ra dunyo aholisini don va un mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun yetishtirilayotgan don hosili miqdorini yiliga 2-2,5% ga orttirish talab etiladi. Shunga ko'ra, yetishtirilayotgan bug'doy hosilini zararli organizmlardan himoya qilish dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Mustaqillik yillari davomida don yetishtirishda muayyan yutuqlarga erishildi. Ma'lumki, barqaror ravishda qishloq xo'jalik ekinlarining yuqori hosilini yetishtirishga har xil zararli organzmlar, qolaversa turli abiotik omillar tahdid solib turadi. Keyingi yillarda bug'doy o'simligiga suv taqchilligi ancha jadal tadqiq qilina boshlandi, jumladan bug'doyni yomg'irlatib sug'orish O'zbekistonda chuqur o'rganilmoqda [4].

Adabiyotlar sharhi. Qadimdan sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va yangidan o'zlashtirilgan yerlardagi meliorativ holatni yomonlashuvini oldini olish, qishloq xo'jalik ekinlaridan barqaror yuqori hosil olish uchun va melioratsiyaga sarflanadigan kapital mablag'larning samaradorligini oshirishga asos bo'lib xizmat qiladi [3].

Xalqaro Irrigatsiya va Drenaj komissiyasining ma'lumotlariga ko'ra jahon qishloq xo'jaligi yiliga 2,8 ming km³ chuchuk suv ishlatadi. Bu jahon bo'yicha chuchuk suv iste'molining 70% ini, yoki jahon sanoati ishlatadigan suvdan 7 marta ko'pdir. Bu suvning deyarli hammasi ekinlarni sug'orishga ishlatiladi.

Jahonda oziq-ovqat mahsulotlarining 40% i va boshoqli donning 60% i sug'oriladigan yerlardan olinadi. Sug'oriladigan yerlarning samaradorligining yuqoriligi, butun jahonda ularning maydonlarini oshirish stimulini beradi. So'nggi 20 yilda ekinlarning hosildorligi 40% ga oshgan bo'lsada, bir gektar maydonga sarflanadigan suv miqdori so'nggi 100 yilda deyarli katta o'zgarmay kelmoqda [2].

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda zamonaviy suvtejamkor texnologiyalaridan jadal foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qishloq xo'jaligida mulkchilikning yangi shakllari – klaster va fermer xo'jaliklariga o'tilishi tufayli ekinlar turi, ularni joylashtirish strukturasi keskin o'zgardi. Qishloq xo'jaligida sodir bo'layotgan bunday o'zgarishlar sug'orish tizimlarida suvdan foydalanish rejimiga tuproqning suv rejimi va balansiga faol ta'sir ko'rsata boshladi. Tuproqning suv rejimini o'zgarishi o'z navbatida yetishtirilayotgan ekinlarning sug'orish rejimini tegishlicha tabaqalashtirishni taqozo etmoqda. Ko'rinib turibdiki, qishloq xo'jaligi ishlab

chiqarishiga suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1].

Tadqiqot uslublari. Kuzgi bug'doydan yuqori hosil olishda o'simlikni o'sishi, rivojlanishi davomida uni optimal miqdorda suv bilan ta'minlash zarur. Buning uchun nam to'playdigan sug'orishlar va o'suv davridagi sug'orishlar bilan tuproqdagi namlik cheklangan dala nam sig'iminining 60 % dan yengil, 70 % dan o'rtacha va 80 % dan og'ir tuproqlarda kam bo'lmagan holda ushlab kerak. Tuproq namligi ko'rsatilgan miqdordan kamaysa o'simlikni suv bilan ta'minlash yomonlashadi. To'qimalarda suvning kamayishi, fiziologik jarayonlarni o'tishini buzilishi oqibatida mahsuldorlik keskin kamayadi. Mexanik tarkibi o'rtacha tuproqlarda tuproqdagi namlik cheklangan dala nam sig'iminining (ChDNS) 60 % dan kamaysa, o'simlikni faqat hayoti ta'minlanadi, ammo yuqori mahsuldorlik shakllanishi uchun qulay shart - sharoit yaratilmaydi.

Tadqiqot tahlili. Kuzgi bug'doy navlaridan 1 s don hosilini yetishtirish uchun sarflangan suv sarfi sug'orish usuli va tartiblariga, mavsumiy suv me'yorlariga va umumiy suv iste'moliga hamda yetishtirilgan hosil miqdoriga bog'liq xolda turlicha bo'ldi (1-jadval).

1-jadval

Kuzgi bug'doy navlarining hosil birligiga nisbatan suv sarfi (2022-2024 yy)

/r	Sug'orish usuli	Sug'orish tartibi	Nav nomi	Hosildorlik, k, s/ga	Mavsumiy suv sarfi, m ³	1 s hosil uchun mavsumiy suv	Umumiy suv sarfi, m ³	1 s hosil uchun umumiy suv sarfi, m ³
1	Egatlab (standart)	ChDNS 50-50-50 (Fon)	Tanya	33,4	1103	33	3974	119
2			Asr	31,8	1103	35	3974	125
3			Yaksart	35,9	1103	31	3974	111
4		ChDNS 65-70-60	Tanya	44,3	3111	70	5983	135
5			Asr	47,8	3111	65	5983	125
6			Yaksart	49,1	3111	63	5983	122
7		ChDNS 70-75-65	Tanya	57,8	4081	71	6952	120
8			Asr	62,4	4081	65	6952	111
9			Yaksart	63,6	4081	64	6952	109
10		ChDNS 75-80-70	Tanya	57,5	4729	82	7601	132
11			Asr	61,1	4729	77	7601	124
12			Yaksart	62,4	4729	76	7601	122
13	Tomchilatib sug'orish	ChDNS 50-50-50 (Fon)	Tanya	32,5	2082	64	4954	152
14			Asr	9,6	2082	70	4954	168

15	Yomg'irlatib sug'orish	ChDNS 65-70-60	Yaksart	34,7	2082	60	4954	143	
16			Tanya	43,1	3462	80	6333	147	
17			Asr	46,1	3462	75	6333	137	
18		Yaksart	46,6	3462	74	6333	136		
		ChDNS 70-75-65	Tanya	55,8	4246	76	7118	128	
20			Asr	59,9	4246	71	7118	119	
21			Yaksart	61,0	4246	70	7118	117	
22		ChDNS 75-80-70	Tanya	54,5	4834	89	7705	141	
23			Asr	58,5	4834	83	7705	132	
24			Yaksart	59,4	4834	81	7705	130	
25		Yomg'irlatib sug'orish	ChDNS 50-50-50 (Fon)	Tanya	37,3	1797	48	4669	125
26				Asr	35,1	1797	51	4669	133
27				Yaksart	39,7	1797	45	4669	118
28			ChDNS 65-70-60	Tanya	52,3	2986	57	5857	112
29				Asr	55,9	2986	53	5857	105
30				Yaksart	57,6	2986	52	5857	102
31	ChDNS 70-75-65		Tanya	66,8	3422	51	6293	94	
32			Asr	72,1	3422	47	6293	87	
33			Yaksart	74,0	3422	46	6293	85	
34	ChDNS 75-80-70		Tanya	64,5	4184	65	7055	109	
35			Asr	68,2	4184	61	7055	103	
36			Yaksart	70,3	4184	59	7055	100	

Kuzgi bug'doy navlarini andoza egatlab sug'orish usulida sug'orishlardan oldingi tuproq namligi 50-50-50% bo'lgan tartibda sug'orilganda 1 s hosil uchun "Tanya" navida mavsumiy suv sarfi 33 m³ ni, umumiy suv iste'moli 119 m³ ni, "Asr" navida mavsumiy suv sarfi 35 m³ ni, umumiy suv iste'moli 125 m³ ni, "Yaksart" navida mavsumiy suv sarfi 31 m³ ni, umumiy suv iste'moli 111 m³ ni, ChDNS 65-70-60 tartibda sug'orilganda "Tanya" navida mavsumiy suv sarfi 70 m³ ni, umumiy suv iste'moli 135 m³ ni, "Asr" navida mavsumiy suv sarfi 65 m³ ni, umumiy suv iste'moli 125 m³ ni, "Yaksart" navida mavsumiy suv sarfi 63 m³ ni, umumiy suv iste'moli 122 m³ ni, ChDNS 70-75-65 tartibda sug'orilganda "Tanya" navida mavsumiy suv sarfi 71 m³ ni, umumiy suv iste'moli 120 m³ ni, "Asr" navida mavsumiy suv sarfi 65 m³ ni, umumiy suv iste'moli 111 m³ ni, "Yaksart" navida mavsumiy suv sarfi 64 m³ ni, umumiy suv iste'moli 109 m³ ni, ChDNS 75-80-70 tartibda sug'orilganda "Tanya" navida mavsumiy suv sarfi 82 m³ ni, umumiy suv iste'moli 132 m³ ni, "Asr" navida mavsumiy suv sarfi 77 m³ ni, umumiy suv iste'moli 124 m³ ni, "Yaksart" navida mavsumiy suv sarfi 76 m³ ni, umumiy suv iste'moli 122 m³ ni tashkil qildi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash kerakki, Qashqadaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doydan 1 s don hosili olishi uchun sarflangan suv

me'yorlarini aniqlashda mavsumiy sug'orish me'yorlari va umumiy suv iste'molining yetishtirilgan hosilga bo'lgan nisbati bo'yicha aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Suvanov B.U. Kuzgi bug'doyni sug'orishda suv tejoychi sug'orish texnologiyasini joriy etish. "Oziq-ovqat havfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi ekinlarining genetik resurslaridan unumli foydalanish hamda yetishtirishning zamonaviy ilg'or texnologiyalarini qo'llash istiqbollari" Xalqaro ilmiy-texnik anjuman to'plami. 2024. 292-bet.
2. Xamidov M., Suvanov B., Isabayev K. Sug'orish melioratsiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2019. 5-bet.
3. Yusupov G.U., Quvvatov D.A. Meliorativ gidrogeologiya. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2015. 4-bet.
4. Aramova G.B., Fazilov Sh.M. Bug'doy o'simligini yomg'irli sug'orish samaradorligi. "Экономика и социум" №10(125)-2 2024 56-57 betlar.

